

DE ONZICHTBARE DIMENSIE

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van fysiotherapeuten met het herkennen van religieuze copingmechanismen bij islamitische patiënten met chronische pijn

Naam student

Oruç Kaan Aydemir

Studentnummer

1866499

Naam begeleider

Annet de Jong

Onderzoeksinstelling

Hogeschool Utrecht

Specialisme

Psychosomatiek

Aantal woorden

5700 woorden (inclusief ± 200 woorden in bronverwijzingen; exclusief titelpagina, referentielijst en bijlagen)

Inhoud

Samenvatting	3
Abstract	4
1. Inleiding	5
2. Methode	7
2.1 Onderzoekdesign	7
2.2 Onderzoeker en reflexiviteit	7
2.3 Deelnemers en setting	7
2.3.1 Inclusiecriteria	7
2.3.2 Exclusiecriteria	7
2.4 Werving	8
2.5 Dataverzameling	8
2.6 Data-analyse	8
2.7 Ethiek	9
3. Resultaten	10
3.1 Thema 1: “Zien zonder te begrijpen: de grenzen van herkenning in een verweven leefwereld”	10
3.1.1 Drie vormen van religieuze coping: van passieve aanvaarding tot functionele inzet	11
3.1.2 Negatieve religieuze coping: vrijwel afwezig, maar niet zonder uitzondering	12
3.1.3 Religie, cultuur en sociale context: een verweven geheel	12
3.1.4 Belemmeringen: kennislacune, ontbreken van instrumenten en taalbarrière	13
3.2 Thema 2: “Navigeren tussen aansluiting en terughoudendheid”	13
3.2.1 Drie motieven achter de afwachtende strategie	13
3.2.2 De therapeutische relatie als structureel ankerpunt	14
3.2.3 Samenwerking met imam en geestelijk verzorger: een structurele blinde vlek	14
3.3 Thema 3: “Een onvoorbereide professie: opleidingsstekort en handelingsverlegenheid als verweven patroon”	15
3.3.1 Negatieve beeldvorming en handelingsverlegenheid bij collega's	15
3.3.2 De kloof tussen opleiding en praktijk	16
3.3.3 Behoeftte aan structurele scholing	16
4. Discussie	17
4.1 Herkenning van religieuze coping: intuïtief maar onsystematisch	17
4.2 Navigeren tussen aansluiting en terughoudendheid	17
4.3 Een onvoorbereide professie: curriculaire implicaties	18
4.4 Sterktes en beperkingen	18

5. Conclusie	19
6. Aanbevelingen.....	20
6.1 Aanbevelingen voor de praktijk	20
6.1.1 Integreer spirituele anamnese in de standaardinventarisatie.....	20
6.1.2 Onderscheid de drie vormen van PRC klinisch	20
6.1.3 Wees alert op NRC-signalen.....	20
6.1.4 Verken samenwerkingsmogelijkheden met imams en geestelijk verzorgers.....	20
6.2 Aanbevelingen voor de opleiding	20
6.2.1 Integreer religieuze coping als zelfstandig thema in het curriculum.....	20
6.2.2 Gebruik het perspectief van patiënten en geloofsgemeenschappen als leerbron	20
6.2.3 Richt scholing op een driedelige competentie	21
6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek	21
6.3.1 Includeer het patiënten perspectief	21
6.3.2 Vergelijk met andere specialisaties	21
6.3.3 Valideer screeningsinstrumenten voor religieuze coping in de Nederlandse fysiotherapiecontext.....	21
7. Dankbetuigingen	22
8. Referentielijst.....	23
Bijlage 1: interview-guide.....	26
Bijlage 2: informed consent	29
Bijlage 3: informatiebrief	31
Bijlage 4: toelichting methode.....	33
Bijlage 5: codeboom.....	34

Samenvatting

Achtergrond: Chronische pijn is een veelvoorkomend en complex gezondheidsprobleem. Religieuze coping, waarbij religieuze overtuigingen, praktijken en gemeenschapsbronnen worden ingezet bij het hanteren van stress en lijden, vormt een potentieel krachtige maar onderbenutte hulpbron binnen de fysiotherapeutische praktijk. In Nederland identificeert zes procent van de bevolking zich als moslim. Systematisch inzicht in hoe Nederlandse fysiotherapeuten islamitische religieuze coping herkennen bij patiënten met chronische pijn ontbreekt.

Doel: Inzicht verkrijgen in de ervaringen van fysiotherapeuten met het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Methode: Exploratief kwalitatief onderzoek met semigestructureerde interviews. Acht fysiotherapeuten werkzaam in Rotterdam namen deel. Data werden geanalyseerd via reflexieve thematische analyse (Braun & Clarke, 2006) met de Religious COPE (RCOPE) (Pargament et al., 2000) als sensitizing concept. Rapportage is geborgd volgens de COREQ-checklist (Tong et al., 2007).

Resultaten: De analyse resulteerde in drie overkoepelende thema's. Ten eerste herkennen fysiotherapeuten religieuze coping als aanwezig fenomeen, maar de verwevenheid van religie met cultuur en sociale context maakt systematische herkenning moeilijk. Ten tweede navigeren therapeuten tussen aansluiting en terughoudendheid, waarbij de therapeutische relatie als enig structureel houvast fungeert en samenwerking met geestelijke gezagdragers nagenoeg ontbreekt. Ten derde is de handelingsverlegenheid institutioneel verankerd in een opleiding die de religieuze dimensie van chronische pijn structureel heeft genegeerd.

Conclusie: Religieuze coping is aanwezig in de behandelkamer maar blijft systematisch onderbenut. Integratie van religieuze coping als klinisch concept in opleiding, scholing en praktijk lijkt noodzakelijk voor cultuursensitieve, persoonsgerichte fysiotherapie.

Trefwoorden: religieuze coping, chronische pijn, islamitische patiënten, fysiotherapie, cultuursensitiviteit

Abstract

Background: Chronic pain is a prevalent and complex health problem. Religious coping, defined as the use of religious beliefs, practices, and community resources to manage stress and suffering, is a potentially powerful yet underutilised resource in physiotherapy practice. In the Netherlands, six percent of the population identifies as Muslim. Systematic insight into how Dutch physiotherapists recognise religious coping in Islamic patients with chronic pain is currently lacking.

Objective: To gain insight into the experiences of physiotherapists regarding the recognition of religious coping mechanisms in Islamic patients with chronic pain in primary care.

Methods: Exploratory qualitative study using semi-structured interviews. Eight physiotherapists working in Rotterdam participated. Data were analysed using reflexive thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) with the Religious COPE (Pargament et al., 2000) as a sensitizing concept. Reporting quality was ensured using the COREQ checklist (Tong et al., 2007).

Results: Three overarching themes emerged. First, physiotherapists recognise religious coping as a present phenomenon, but its entanglement with culture and social context impedes systematic recognition. Second, therapists navigate between engagement and restraint; the therapeutic relationship serves as the only structural anchor while collaboration with spiritual authorities is virtually absent. Third, this professional unpreparedness is institutionally rooted in curricula that have structurally neglected the religious dimension of chronic pain.

Conclusion: Religious coping is present in clinical encounters but remains systematically underaddressed. Integration of religious coping as a clinical concept in physiotherapy education and practice appears essential for culturally sensitive, person-centred care.

Keywords: religious coping, chronic pain, Muslim patients, physiotherapy, cultural sensitivity

1. Inleiding

Chronische pijn is een veelvoorkomend en complex gezondheidsprobleem dat het dagelijks functioneren, de kwaliteit van leven en het zorggebruik sterk beïnvloedt (Raja et al., 2020). Het biopsychosociaal model vormt de basis voor het begrijpen en behandelen van chronische pijn in de fysiotherapeutische praktijk. Toch volstaat dit model niet altijd: recente literatuur pleit voor een biopsychosociaal-spiritueel model dat ook religieuze en spirituele dimensies expliciet meeneemt (De-Diego-Cordero et al., 2023; Najem et al., 2021; Saad et al., 2017).

Psychosociale factoren, waaronder copingmechanismen, spelen een centrale rol in hoe patiënten met chronische pijn dagelijks functioneren. Religieuze strategieën zoals bidden en hoop koesteren hangen significant samen met pijninterferentie en verminderd fysiek en psychologisch functioneren, met effectgroottes variërend van klein tot matig (Ferreira-Valente et al., 2019). Dit fenomeen beperkt zich niet tot chronische pijn: een meta-analyse van Jim et al. (2015) laat zien dat bij onder meer dan 32.000 kankerpatiënten religiositeit en spiritualiteit significant samenhangen met betere fysieke gezondheidssuitkomsten. Hoewel de effectgroottes bescheiden zijn en de operationalisering van religiositeit en spiritualiteit sterk verschilt tussen studies, bevestigt dit patroon de klinische relevantie van religieuze factoren (Jim et al., 2015).

Voor conceptuele helderheid is het belangrijk spiritualiteit en religiositeit van elkaar te onderscheiden (De Brito Sena et al., 2021). Spiritualiteit verwijst naar een persoonlijke, existentiële zoektocht naar betekenis en transcendentie (Victor & Treschuk, 2019). Religiositeit beschrijft de mate waarin iemand religieuze overtuigingen, praktijken en groepsverbondenheid integreert in het dagelijks leven (Saroglou, 2011; Saroglou et al., 2020). Dit onderzoek richt zich op religiositeit, en meer specifiek op islamitische religieuze coping bij chronische pijn, omdat religiositeit beter meetbaar is en zich leent voor systematisch klinisch onderzoek (Saroglou, 2011). De islamitische geloofstraditie vormt de grootste niet-christelijke religieuze gemeenschap in Nederland (CBS, 2024). Bovendien nemen specifieke copingvormen zoals sabr, tawakkul en gebed een klinisch herkenbare vorm aan die empirisch te bestuderen zijn (Raja & Jameel, 2022).

Religieuze coping beschrijft hoe mensen religieuze overtuigingen, praktijken en gemeenschapsbronnen inzetten om met stress en lijden om te gaan (Pargament, 1997; Saunders & Stephenson, 2024), maar werkt niet altijd beschermend. Of iemand er steun of juist extra belasting uit haalt, hangt af van de inhoud van de religieuze interpretatie: vertrouwen in een hogere macht werkt fundamenteel anders uit dan gevoelens van schuld of goddelijke straf (Najem et al., 2021; Pargament, 1997). Om dit onderscheid systematisch te kunnen maken, gebruikt dit onderzoek de RCOPE als analytisch kader (Pargament et al., 2000). De RCOPE onderscheidt positieve religieuze coping (PRC) van negatieve religieuze coping (NRC) en is empirisch gevalideerd in diverse contexten, waaronder islamitische populaties (Pargament et al., 2000; Saunders & Stephenson, 2024).

Internationaal onderzoek onderschrijft de rol van religieuze coping bij chronische pijn, maar systematisch inzicht in hoe Nederlandse fysiotherapeuten deze mechanismen in de praktijk waarnemen ontbreekt. Bestaand onderzoek richt zich bovendien voornamelijk op het

patiëntperspectief; de fysiotherapeut als zorgverlener blijft onderbelicht. Wanneer positieve religieuze coping zoals sabr of gebed niet wordt herkend, blijft een potentieel krachtige hulpbron onbenut, met mogelijke gevolgen voor therapietrouw en de therapeutische relatie (Pargament et al., 1997). Hetzelfde geldt voor negatieve religieuze coping: het niet herkennen van pijn als goddelijke straf laat herstelbelemmerende cognities voortbestaan en vergroot mogelijk het risico op chroniciteit en therapie-uitval.

Omdat religie een integraal onderdeel vormt van de culturele identiteit van een patiënt (Koenig et al., 2023; Swihart et al., 2023), maakt dit cultureel-sensitieve fysiotherapeutische zorg noodzakelijk (Brady et al., 2018) met expliciete aandacht voor religieuze dimensies (Garcia et al., 2024). Vanuit deze context staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

“Wat zijn de ervaringen van fysiotherapeuten met het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn?”

2. Methode

2.1 Onderzoekdesign

Dit onderzoek brengt de ervaringen van fysiotherapeuten met het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn in kaart. Hiervoor is gekozen voor een exploratief kwalitatief onderzoeksdesign met semigestructureerde interviews, passend bij de focus op ervaringen, percepties en betekenisgeving in de dagelijkse praktijk. De onderzoeksbenadering is inductief, waarbij de RCOPE (Pargament et al., 2000) als theoretisch kader dient ter oriëntatie van de analyse. Het onderzoek vond plaats van januari tot april 2026 en de rapportage is geborgd conform de COREQ-checklist (Tong et al., 2007).

2.2 Onderzoeker en reflexiviteit

Het onderzoek is uitgevoerd door één hoofdonderzoeker: een fysiotherapeut met een Turkse achtergrond en persoonlijke bekendheid met de islamitische geloofstraditie. Deze insiderpositie biedt interpretatieve diepgang, maar brengt tevens het risico op bevestigingsbias met zich mee. Dit is ondervangen door systematische toepassing van member checking en peer-debriefing. Daarnaast heeft de onderzoeker zijn vooronderstellingen expliciet gemaakt in een reflexief logboek.

2.3 Deelnemers en setting

De doelgroep bestaat uit fysiotherapeuten werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg in Rotterdam. De stad is gekozen vanwege de substantiële islamitische populatie, waardoor fysiotherapeuten in deze regio naar verwachting regelmatig islamitische patiënten met chronische pijn behandelen. Het streefaantal bedraagt negen tot twaalf deelnemers; inclusie wordt voortgezet totdat thematische saturatie is bereikt. Chronische pijn is gedefinieerd als pijn die langer dan drie maanden aanhoudt, volgens de IASP-definitie (Raja et al., 2020). Het begrip "islamitisch" verwijst naar zelfidentificatie van de patiënt als moslim, ongeacht de mate van religieuze praktijk. Deze benadering sluit aan bij de kwalitatieve onderzoekstraditie waarin subjectieve religieuze identiteit als uitgangspunt dient (Pargament et al., 2000; Saroglou, 2011).

2.3.1 Inclusiecriteria

- Algemeen of gespecialiseerde fysiotherapeut, werkzaam in de Nederlandse eerstelijnsgezondheidszorg.
- Minimaal zes maanden recente klinische ervaring met patiënten die zich identificeren als moslim en chronische pijn als primaire klacht presenteren, waarbij de therapeut minimaal drie van dergelijke patiënten in het afgelopen jaar heeft behandeld.
→ Chronische pijn wordt hierbij gedefinieerd als pijn die langer dan drie maanden aanhoudt, in overeenstemming met de IASP-definitie (Raja et al., 2020).
- Voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor een diepgaand interview.

2.3.2 Exclusiecriteria

- Geen of incidentele ervaring met de doelgroep, gedefinieerd als minder dan drie relevante casussen in het afgelopen jaar.
- Geen onderscheid maken tussen religieuze achtergronden van patiënten in de behandeling

2.4 Werving

Deelnemers zijn geworven via purposive sampling, aangevuld met sneeuwballsampling. De werving vond plaats via persoonlijke en professionele netwerken van de onderzoeker, alsmede via praktijkhouders en regionale beroepsverenigingen in Rotterdam. Potentiële deelnemers ontvingen een informatiebrief (zie bijlage 3), waarna een korte telefonische pre-screening op de inclusiecriteria volgde. Hoewel werd gestreefd naar negen tot twaalf interviews volgens de richtlijnen voor thematische saturatie (Guest et al., 2005), participeerden uiteindelijk acht deelnemers, waarbij saturatie iteratief werd beoordeeld tijdens het analyseproces. Op verzoek van de deelnemers zijn demografische kenmerken geanonimiseerd. De steekproef varieerde breed in werkervaring, van enkele jaren tot 26 jaar praktijkervaring, en omvatte therapeuten van diverse culturele en religieuze achtergronden.

2.5 Dataverzameling

De data zijn verzameld via semigestructureerde interviews op basis van een vooraf opgestelde interviewgids (zie bijlage 1). De interviews vonden plaats op locatie in de praktijk of online, afhankelijk van de voorkeur van de deelnemer. De interviews waren gepland voor 45 tot 60 minuten en duurden uiteindelijk tussen de 23 en 39 minuten. Voorafgaand aan elk interview werd schriftelijk informed consent (zie bijlage 2) verkregen en mondeling toestemming gevraagd voor audio-opname. De interviews werden volledig getranscribeerd en na afloop ontving elke deelnemer een korte samenvatting ter verificatie (member checking).

De topiclijst is ontwikkeld op basis van de vijf domeinen van de RCOPE (Pargament et al., 2000), aangevuld met islamitisch-specifieke copingconcepten uit de literatuur (Raja & Jameel, 2022; Najem et al., 2021) en topics die voortvloeien uit de klinische relevantie van de onderzoeksvraag. De domeinen zijn vertaald naar brede, open vragen die relevante thema's ontsluiten zonder de RCOPE-subschalen letterlijk uit te vragen, zodat de inductieve aard van de analyse gewaarborgd bleef.

2.6 Data-analyse

De interviews zijn geanalyseerd via thematische analyse volgens de zes fasen van Braun en Clarke (2006): vertrouwd raken met de data, initiële codes genereren, thema's zoeken, thema's herzien, thema's definiëren en benoemen, en rapportage (zie bijlage 4). De hoofdonderzoeker voerde de codering uit; peer-debriefing vergrootte de betrouwbaarheid van de interpretaties. De RCOPE (Pargament et al., 2000) fungeerde daarbij als sensitizing concept: inductief gegenereerde topics werden gespiegeld aan de domeinen van positieve en negatieve religieuze coping. Voor systematische codering en het bijhouden van een audit trail is gebruikgemaakt van ATLAS.ti. Om de validiteit van het analyseproces en de daaropvolgende resultaten te waarborgen heeft er onderzoekertriangulatie plaatsvonden. Het vijfde interview is geselecteerd voor dit doel omdat dit transcript de grootste diversiteit aan open codes opleverde en daarmee de rijkste basis bood voor het toetsen van de codeerconsistentie. De onderzoeker en medeonderzoeker (K.A. Brinkhoff) hebben dit transcript onafhankelijk van elkaar open gecodeerd. De verkregen codes zijn vervolgens vergeleken en bediscussieerd, waarna overeenstemming is bereikt. Gedurende het verdere codeerproces, de analyse en het schrijven van de rapportage heeft bij onduidelijkheden en te nemen beslissingen frequent overleg plaatsgevonden. Deze samenwerking heeft gezorgd

voor een verdieping in de data en sturing bij onduidelijkheden gedurende het onderzoeksproces.

2.7 Ethiek

Dit onderzoek is niet WMO-plichtig, het onderzoek richt zich op zorgprofessionals zonder interventie of handelingen aan patiënten. Alle deelnemers verleenden schriftelijk informed consent en werden geïnformeerd over hun recht op terugtrekking, zonder opgave van redenen en zonder consequenties. Anonimiteit is gewaarborgd door pseudonimisering (t1-t8) en verwijdering van identificeerbare gegevens uit transcripten en rapportages. Persoonsgegevens zijn opgeslagen in een versleutelde omgeving met een gescheiden sleutelbestand, volgens de AVG en de bewaartermijnen van Hogeschool Utrecht.

3. Resultaten

Acht eerstelijns fysiotherapeuten uit Rotterdam namen deel aan dit onderzoek. De interviews duurden 23 tot 39 minuten; de gemiddelde leeftijd bedroeg 41 jaar (spreiding 26-52). De analyse resulteerde in drie thema's, opgebouwd uit zes clusters (C1-C6), die samen de centrale onderzoeksvraag beantwoorden (zie tabel 1 en bijlage 5). Thema 3 betreft de scholingsbehoefte rondom religieuze coping en kwam als bijvangst naar voren uit het inductieve analyseproces, waarbij het inhoudelijk direct aansluit bij de centrale vraagstelling.

Tabel 1. Overzicht van thema's en clusters

Thema	Clusters	Kernbevinding
1. Zien zonder te begrijpen	C1 Herkennen van religieuze coping C2 Belemmeringen in herkenning, communicatie en behandeling C4 Culturele en sociale context van de patiënt	Beschrijft het probleem: religieuze coping is aanwezig maar herkenning is intuïtief en onsystematisch
2. Navigeren tussen aansluiting en terughoudendheid	C3 Professionaliteit: strategie, houding en relatie C5 Samenwerking met imam en geestelijk verzorger	Beschrijft hoe fysiotherapeuten met het probleem omgaan: afwachtende strategie vanuit drie motieven; therapeutische relatie als enig houvast
3. Een onvoorbereide professie	C6 Werkcultuur en opleiding	Verklaart waarom het zo is: handelingsverlegenheid is verankerd in opleidingstekort

Een methodologische observatie verdient vermelding: meerdere deelnemers gaven aan dat het interview hun bewustzijn van religieuze coping als klinisch concept had aangescherpt:

“Je schudt wel iets in me wakker, dat vind ik wel leuk.” (t8)

3.1 Thema 1: “Zien zonder te begrijpen: de grenzen van herkenning in een verweven leefwereld”

Fysiotherapeuten herkennen religieuze coping als aanwezig fenomeen in de behandelkamer, maar de verwevenheid van religie met cultuur, generatieverschillen en sociale context bemoeilijkt systematische herkenning.

3.1.1 Drie vormen van religieuze coping: van passieve aanvaarding tot functionele inzet

De meest herkenbare vorm van religieuze coping was passieve aanvaarding van pijn, overeenkomend met *Passive Religious Deferral* en *Benevolent Religious Reappraisal* (Pargament et al., 2000):

“God heeft een plan met ons of Allah. Die weet alles. En blijkbaar moet dit met mij gebeuren.” (t1)

“Niet-probleemoplossend, de oorzaak van de klacht buiten zichzelf zetten. Niet van: kan ik er iets aan veranderen? Maar: ja, dat heeft zo moeten zijn en dit moest op mijn pad komen” (t1)

Meerdere therapeuten bevestigden deze bevinding, ook in generatie specifieke termen:

“Wat ik vaak merk is dat bij mensen met een Turkse of Marokkaanse komaf, de wat oudere generatie, de passieve coping stijl heel sterk aanwezig is. Omdat God dat zo wil of heeft besloten. Ze ondergaan dat lijdzaam en zijn niet gemotiveerd om actief iets te doen, door middel van oefeningen of leefstijlaanpassingen.” (t3)

Tegelijkertijd benadrukten therapeuten de heterogeniteit binnen geloofsbeleving:

“Iedereen heeft zijn eigen niveau van geloof. De één legt alles in Gods handen en de ander denkt: ik moet zelf aan de bak.” (t7)

Generalisaties over “de islamitische patiënt” zijn dan ook niet houdbaar; religieuze coping vereist een persoonsgerichte benadering. Naast passieve aanvaarding beschreven therapeuten ook een actieve, veerkrachtige vorm van religieuze coping, overeenkomend met *Collaborative Religious Coping* (2000). Hoewel minder frequent, was dit klinisch opvallend:

“Allah geeft mij niks zwaarder dan wat ik aankan, dus ook dit kan ik aan. Dat zie ik voornamelijk bij vrouwen in de behandeling, die echt de overtuiging hebben: ook dit ga ik wel overwinnen.” (t7)

Een derde vorm betrof het functionele gebruik van religieuze praktijk als equivalent van evidence-based ontspanningstechnieken:

“Het beluisteren van de Koran in moeilijke momenten, of mensen zeggen dat ze in plaats van een mindfulness of bodyscan de Koran opzetten, of dat ze dan gaan bidden.” (t8)

Gebedsbewegingen bleken ook een concreet behandeldoel:

“Knieproblemen in relatie tot het gebed. Ze willen toch het volledige gebed kunnen uitvoeren. Dat komt heel vaak naar voren.” (t7)

Dit verbindt religieuze praktijk aan het therapeutisch arsenaal: ontspanning en pijnmodulatie via betekenisvolle rituelen.

3.1.2 Negatieve religieuze coping: vrijwel afwezig, maar niet zonder uitzondering

NRC, zoals woede op God, pijn als goddelijke straf of het gevoel door God verlaten te zijn, werd door vrijwel alle deelnemers als afwezig omschreven:

“Die hoor ik nooit. Die hoor ik echt nooit.” (t1)

Twee verklaringen liggen hier voor de hand, die elkaar niet uitsluiten: NRC komt mogelijk daadwerkelijk minder frequent voor in deze populatie, én therapeuten missen de conceptuele taal om er actief naar te zoeken. De data bevatten twee uitzonderingen. De eerste betreft een patroon van morele schuld:

“Het is niet alleen maar lichamelijk. Misschien in de bredere zin, maar wel een soort van straf.” (t1)

De tweede, klinisch gezien de meest ingrijpende, is schaamte. Eén deelnemer beschreef een patiënte met suïcidale gedachten die daar niet vrijuit over kon spreken:

“Ze is zo depressief geraakt dat ze een einde aan haar leven wilde maken. En daar schaamde ze zich heel erg voor, vanuit haar geloof.” (t3)

Wanneer religie suïcidale gedachten als verboden bestempelt, blokkeert de ontstane schaamte openheid.

3.1.3 Religie, cultuur en sociale context: een verweven geheel

Een terugkerend spanningsveld was de vraag of waargenomen gedrag religieus of cultureel van aard was:

“Ik vind het heel lastig om te bepalen of dat echt religie of cultuur is. Die twee zijn zo met elkaar verweven dat het super lastig is.” (t7)

De ramadan werd meerdere malen benoemd als islamitisch-specifieke praktijk die het behandelproces beïnvloedde:

“Mensen die ik eindelijk actief had gekregen, waarbij ik had gezegd hoe belangrijk bewegen is voor de suikerwaardes, die gingen dan toch vasten.” (t7)

Daarnaast beschreven therapeuten de zorgrol van islamitische vrouwen als instandhoudende factor bij chronische pijn:

“Heel erg, en er wordt ook heel veel van ze verwacht. Het huishouden moet perfect op orde, de kinderen moeten allemaal schoon zijn. Ze hebben helemaal geen tijd om aan zichzelf te denken.” (t1)

De moskee functioneerde niet alleen als spirituele, maar ook als sociale steunbron. Therapeuten beschreven daarbij een klinisch relevant mechanisme van sociale spiegeling:

“Want die zien zij ook als gelijke: waarom heb jij nu geen last meer van je knie? Zij spiegelen zich aan elkaar, net zoals wij dat doen.” (t7)

3.1.4 Belemmeringen: kennislacune, ontbreken van instrumenten en taalbarrière

Vrijwel alle therapeuten beschreven een fundamentele kennislacune:

“De kennis die wij als fysiotherapeuten daarvan hebben is nog zeer beperkt. Kennis met betrekking tot het bestaan van religieuze coping, dus de idee dat pijn bijvoorbeeld een beproeving is.” (t8)

Geen van de deelnemers gebruikte een gestandaardiseerd instrument voor het exploreren van religieuze coping, waardoor herkenning volledig intuïtief bleef. Taalbarrières versterkten deze lacune:

“De anamnese is 80 tot 90 procent van je diagnose. Als je daarin vastloopt, is het soms lastig om een goede conclusie te trekken.” (t8)

3.2 Thema 2: “Navigeren tussen aansluiting en terughoudendheid”

Fysiotherapeuten sluiten aan bij het religieuze houvast van de patiënt wanneer de patiënt dit zelf inbrengt, maar verkennen het niet actief. Bij gebrek aan formele richtlijnen vormt de therapeutische relatie het enige houvast, terwijl samenwerking met geestelijk gezagdragers vrijwel volledig uitblijft. De meest consistente strategie was afwachten:

“Ik verwacht dat de patiënt het zelf inbrengt en ik vraag er nooit actief naar.” (t4)

3.2.1 Drie motieven achter de afwachtende strategie

Drie analytisch onderscheidbare motieven liggen hieraan ten grondslag (zie tabel 2).

Tabel 2. Drie motieven voor de afwachtende strategie en bijbehorende interventies

Motief	Illustratief citaat
1. Angst voor belediging	<i>“Ik ben bang dat ik beledig. Als ik het niet weet, dan vraag ik het niet.” (t4)</i>
2. Religie als privéaangelegenheid	<i>“Ik vind dat je geloof iets is wat je in huis moet houden.” (t8)</i>
3. Conflictvermijding	<i>“Dan probeer ik de onderwerpen van de religie af te krijgen. Vluchten!” (t1)</i>

Het eerste motief is angst voor belediging, gevoed door onbekendheid met het onderwerp:

“Omdat ik bang ben dat ik beledig of niet respecteer. Ik ben gewoon iemand die het liefst weet waarover ik praat. Als ik het niet weet, dan vraag ik het niet.” (t4)

“Omdat ik zelf ook niet veel afweet van het islamitisch geloof en of geloof an sich.” (t5)

Het tweede motief is de opvatting dat religie buiten de behandelkamer hoort:

“Ik vraag er niet actief naar omdat ik persoonlijk vind dat je geloof iets is wat je in huis moet houden.” (t8)

Het derde motief is conflictvermijding, met name wanneer het gesprek dreigt vast te lopen op de niet-religieuze identiteit van de therapeut:

“Dan probeer ik de onderwerpen weer een beetje van de religie af te krijgen. We hebben het wel even over het weer of over een verhuizing of iets anders. Ik denk: een beetje vermijden. Wegwezen hier. Vluchten!” (t1)

“Wat fijn dat je kracht vindt in je geloof, en zo probeer je een gesprek netjes af te hechten, en naar een ander onderwerp te sturen. Dit omdat ik zelf niet gelovig ben.” (t6)

Samen tonen deze drie motieven dat de afwachtende strategie voortkomt uit een samenspel van persoonlijke grenzen, professionele onzekerheid en de wens om de therapeutische relatie te beschermen.

3.2.2 De therapeutische relatie als structureel ankerpunt

In de afwezigheid van formele richtlijnen beschreven therapeuten de therapeutische relatie als het centrale instrument:

“Ik wil iemand eerst beter leren kennen. Vervolgens is het een kwestie van het opbouwen van een therapeutische relatie, waarbij je stap voor stap vertrouwen opbouwt.” (t3)

Wanneer religie door de patiënt werd ingebracht, hanteerden therapeuten een aansluitende, niet-oordelende houding:

“Als een patiënt tegen mij zegt dat hij heel veel positiviteit put uit zijn geloof, dan denk ik: alleen maar goed.” (t8)

De therapeutische relatie vervangt hiermee ontbrekende structurele kaders. Dit is klinisch begrijpelijk, maar kwetsbaar: de kwaliteit van zorg wordt afhankelijk van de individuele bereidheid van de therapeut.

3.2.3 Samenwerking met imam en geestelijk verzorger: een structurele blinde vlek

De grote meerderheid van de therapeuten had nooit samengewerkt met een imam of geestelijk verzorger:

“Nee, nooit aan gedacht. Ik zou ook niet weten of ze dat bij elke moskee doen.” (t1)

“Nee. Nooit.” (t2)

“Ik heb nooit iets over een imam gehoord.” (t3)

Ondanks beperkte praktijkervaring hadden meerdere therapeuten een helder beeld van de potentiële meerwaarde:

“Ik zou denken dat een imam eventueel spirituele interventies op weg kan zetten, of bepaald advies kan geven, wat ik als fysiotherapeut gewoon niet kan en niet heb.” (t4)

“Soms zeg ik wel tegen mensen: misschien is het een goed idee om even met de imam te praten hierover. Want ik ben daar niet voor gespecialiseerd.” (t8)

De therapeutische boodschap kan via een imam bovendien een groter bereik en gezag hebben:

“Ze nemen het van mij minder aan dan als een imam het zou zeggen.” (t1)

Eén deelnemer beschreef dat de moskee zelf al therapeutisch relevante activiteiten aanbood:

“Ik hoor af en toe van mensen dat ze naar de moskee gaan en daar les krijgen van een imam, in oefeningen of in ademhaling. Dat ik denk: geweldig dat ze daarmee bezig zijn. Maar ik zou niet weten wat ze doen.” (t1)

Hoewel therapeuten de meerwaarde erkennen en de moskee soms al therapeutisch actief is, blijft structurele samenwerking in de praktijk vrijwel volledig uit.

3.3 Thema 3: “Een onvoorbereide professie: opleidingstekort en handelingsverlegenheid als verweven patroon”

Het patroon van onzekere herkenning en voorzichtig navigeren is geen persoonlijk falen, maar het logische gevolg van een opleiding die de religieuze dimensie van chronische pijn structureel heeft veronachtzaamd. Werkervaring compenseert dit gedeeltelijk, maar vervangt systematische voorbereiding niet.

3.3.1 Negatieve beeldvorming en handelingsverlegenheid bij collega's

Therapeuten beschreven een zorgwekkend beeld van hoe collega's omgaan met islamitische patiënten met chronische pijn:

“Hoe kijken fysiotherapeuten tegen deze doelgroep aan? Dat is heel negatief. Vaak voelen ze zich alsof ze trekken aan een dood paard.” (t1)

“Ze zijn vooral bang voor de islamitische doelgroep dat ze passief zijn. Ze denken niet in bewegen, ze willen alleen maar gemasseerd worden.” (t1)

Deze beeldvorming komt niet voort uit kwade wil, maar uit structurele onbekendheid:

“De opleiding fysiotherapie in Nederland is afgestemd op de witte, Kaukasische patiënt, waarbij eigenlijk geen rekening wordt gehouden met het feit dat inmiddels een groot deel van de patiënten een andere achtergrond heeft.” (t8)

“Onbekendheid met de doelgroep waar echt nog heel veel verbetering mag komen.” (t1)

“Ik denk dat het meer benoemd moet worden in de opleiding, maar ik denk dat 80% van de fysiotherapeuten er toch niet veel mee gaat doen.” (t7)

Negatieve beeldvorming en handelingsverlegenheid wortelen daarmee niet in onwil, maar in een opleiding die structureel voorbijgaat aan de culturele en religieuze diversiteit van de patiëntenpopulatie.

3.3.2 De kloof tussen opleiding en praktijk

Vrijwel alle deelnemers beschreven de opleiding als onvoldoende voorbereidend op de religieuze dimensie van chronische pijn:

“Ik heb het echt gemist in mijn opleiding: alles was in Jip-en-Janneketaal en men verwachtte dat de patiënt tegenover je alles wist. Dat kan niet.” (t7)

“Ik heb in 26 jaar talloze cursussen gevolgd en dit onderwerp is daar nooit bij geweest.” (t8)

“Het geloof stond niet centraal. Wel het behandelen van migranten en cultuur, maar als je eenmaal in de praktijk komt, is het een heel ander verhaal dan wat er op school werd gezegd.” (t8)

Deze kloof zet zich aantoonbaar voort in de volgende generatie:

“Ik doe de afgelopen drie, vier jaar weer stagebegeleiding voor de opleiding fysiotherapie. Stagiaires hebben hier echt moeite mee. Honderd procent.” (t8)

3.3.3 Behoefte aan structurele scholing

De scholingsbehoefte werd concreet verwoord:

“Het is niet dat je gelijk tot in de details alles moet weten. Maar dat je er in ieder geval heel bewust van bent en dat je dat ook gewoon kan uitvragen.” (t4)

“Misschien ook een soort les van een imam, die de diepere betekenis kan uitleggen van wat dat doet voor iemands lichamelijke en psychische gesteldheid.” (t8)

“Misschien een clinic? Misschien dat je een keer patiëntervaringen onderzoekt. Een beetje achtergrondinformatie en informatie over hoe je daar op kan reageren in het proces.” (t4)

“Een cursus. Duidelijkheid over wat mogelijk de gedachtewereld is waar je rekening mee moet houden. Dat zou best wel interessant zijn, absoluut.” (t6)

“Verdere kennis over het principe zelf, en misschien ook tools over hoe ermee om te gaan, zodat je als fysiotherapeut een eigen copingstrategie kunt ontwikkelen.” (t8)

De scholingsbehoefte richt zich daarmee niet alleen op kennis, maar ook op vaardigheden en houding.

4. Discussie

Dit onderzoek had als doel inzicht te verkrijgen in de ervaringen van fysiotherapeuten met het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn. De bevindingen tonen een consistent patroon: religieuze coping is aanwezig in de behandelkamer, wordt intuïtief herkend, maar blijft systematisch onderbenut vanwege kennislacunes, conceptuele verwarring en onvoldoende professionele voorbereiding.

4.1 Herkenning van religieuze coping: intuïtief maar onsystematisch

De bevinding dat fysiotherapeuten passieve religieuze aanvaarding het meest herkennen, uitgedrukt in *sabr* en *tawakkul*, sluit aan bij eerder onderzoek naar religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn (Najem et al., 2021; Raja & Jameel, 2022). Dit onderzoek bevestigt dat deze copingvormen ook in de Nederlandse eerstelijnsgezondheidszorg herkenbaar zijn, al beschikken therapeuten niet over het theoretische kader om deze klinisch te duiden.

De driedeling in passieve PRC, actieve PRC en functioneel-equivalente religieuze praktijk sluit aan bij de structuur van de RCOPE (Pargament et al., 2000). Opvallend is dat therapeuten de actieve, veerkrachtige vorm als klinisch meest bruikbaar ervaren, maar deze het minst frequent herkennen. Dit patroon is consistent met de bevinding van Pargament (1997) dat *Collaborative Coping* gepaard gaat met betere psychologische uitkomsten dan passieve overgave.

NRC blijft in de fysiotherapeutische praktijk vrijwel onzichtbaar, terwijl de klinische gevolgen aanzienlijk zijn: hogere pijnintensiteit, meer depressieve symptomen en een verhoogd risico op suïcidale ideatie (Pargament, 1997; Trevino et al., 2014). Eén fysiotherapeut beschreef een patiënte bij wie religieuze schaamte leidde tot ernstige depressiviteit en suïcidale gedachten, een casus die illustreert dat NRC zich kan maskeren als zwijgen. Screening hierop vraagt niet om theologische expertise, maar om een laagdrempelige signaleringsvaardigheid als onderdeel van de anamnese.

4.2 Navigeren tussen aansluiting en terughoudendheid

De bevinding sluit aan bij Garcia et al. (2024), die stellen dat fysiotherapeuten onzekerheid ervaren bij het bespreekbaar maken van spirituele onderwerpen door beperkte training en onduidelijke rolverwachtingen.

De therapeutische relatie is klinisch waardevol, maar vervangt geen systematische aandacht voor religieuze coping. Hoewel de therapeutische alliantie samenhangt met betere behandeluitkomsten bij chronische pijn (Fuentes et al., 2013), maakt de afwezigheid van gestandaardiseerde instrumenten herkenning volledig afhankelijk van de individuele therapeut.

De nagenoeg afwezige samenwerking met imams is opvallend, gezien de erkende invloed van religieuze leiders op gezondheidsgedrag. In de ggz en volksgezondheid zijn imam-betrokken interventies beschreven als veelbelovend voor behandelacceptatie (Abu-Ras et al., 2024), maar directe evidentie voor de fysiotherapeutische eerstelijnscontext ontbreekt.

De observatie *“ze nemen het van mij minder aan dan als een imam het zou zeggen” (t1)* wijst op een gezags- en vertrouwensdrempel die nader empirisch onderzoek verdient.

4.3 Een onvoorbereide professie: curriculaire implicaties

De bevinding dat vrijwel alle deelnemers de opleiding als onvoldoende voorbereidend beschrijven, sluit aan bij De-Diego-Cordero et al. (2023). De drieledige scholingsbehoefte uit de data, 1) kennis, 2) vaardigheden en 3) houding, correspondeert met het competentieraamwerk van Betancourt et al. (2003), dat 1) knowledge, 2) skills en 3) attitudes als drie onlosmakelijke componenten onderscheidt.

4.4 Sterktes en beperkingen

De variatie in werkervaring binnen de steekproef maakte systematische vergelijking mogelijk tussen meer en minder ervaren therapeuten. Member checking en peer-debriefing versterkten de credibiliteit en dependabiliteit (Lincoln & Guba, 1985; Korstjens & Moser, 2017). De onderzoeker heeft reflexiviteit betracht door de eigen positie als psychosomatisch fysiotherapeut met Turkse achtergrond expliciet te documenteren. De onderzoekscontext is rijkelijk beschreven zodat lezers de overdraagbaarheid zelf kunnen beoordelen (Lincoln & Guba, 1985).

De interviews duurden korter dan gepland (23-39 minuten in plaats van 45-60 minuten), wat de diepgang van de data kan hebben beïnvloed. Volledige dataverzadiging kan niet worden geclaimd, wat de overdraagbaarheid begrenst (Lincoln & Guba, 1985). De geografische beperking tot Rotterdam en de homogeniteit van de steekproef beperken de transferabiliteit verder (Korstjens & Moser, 2017). Het patiëntperspectief ontbreekt; toekomstig onderzoek zou fysiotherapeuten en islamitische patiënten samen moeten bevragen. Sociaal wenselijke antwoorden en bevestigingsbias als insider zijn niet volledig uit te sluiten, maar zijn ondervangen door member checking en peer-debriefing.

5. Conclusie

Dit onderzoek richtte zich op de ervaringen van fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg bij het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn. De bevindingen tonen dat fysiotherapeuten religieuze coping intuïtief herkennen, maar de conceptuele taal missen om dit te benoemen en te differentiëren. De drie thema's vormen een onderling samenhangend patroon: voorzichtig reageren vanuit uiteenlopende motieven, primair leunen op de therapeutische relatie en een vrijwel afwezige samenwerking met geestelijke gezagdragers. Dit patroon hangt samen met een opleiding die de religieuze dimensie van chronische pijn onvoldoende adresseert. Religieuze coping blijft daarmee binnen de onderzochte praktijken een onderschatte factor: *aanwezig* maar **niet geadresseerd**, *relevant* maar **niet gestandaardiseerd**, *herkend* maar **niet begrepen**.

6. Aanbevelingen

Vanuit het Research Pathway Model (Van Beest et al., 2021) bevindt dit onderzoek zich in de theoretische context: er is verkennend inzicht verkregen in een onderbeschreven fenomeen en kennis is opgeleverd voor de praktijk. De aanbevelingen hieronder richten zich op de volgende stappen in het onderzoekspad: de ontwikkeling van een concept en de verankering in de praktijkcontext.

6.1 Aanbevelingen voor de praktijk

6.1.1 *Integreer spirituele anamnese in de standaardinventarisatie*

Instrumenten zoals de FICA Spiritual History Tool (Puchalski, 2013) en de Brief RCOPE (Pargament et al., 2000) bieden een laagdrempelige structuur voor het verkennen van religieuze coping in de behandelkamer. Implementatie vereist geen diepgaande theologische kennis, maar een basisvaardigheid in het stellen van open vragen over levensbeschouwing en betekenisgeving. Dit is een direct uitvoerbare stap binnen de bestaande praktijkvoering.

6.1.2 *Onderscheid de drie vormen van PRC klinisch*

Passieve overgave kan de motivatie voor actieve revalidatie remmen en vraagt om zorgvuldige aansluiting bij het geloofskader van de patiënt. Actieve veerkracht, waarbij de patiënt religieuze bronnen inzet om herstel actief na te streven, biedt een direct behandelaanknopingspunt. Functionele religieuze praktijken, zoals Koranlezen als vorm van pijnmodulatie, kunnen worden erkend en aangevuld met lichaamsgerichte technieken.

6.1.3 *Wees alert op NRC-signalen*

Religieuze schuld, schaamte en het gevoel door God gestraft te worden zijn klinisch herkenbare signalen van negatieve religieuze coping die kunnen samengaan met depressiviteit en, in ernstige gevallen, suïcidaliteit. Bij het herkennen van deze signalen is laagdrempelige doorverwijzing naar een geestelijk verzorger of psycholoog aangewezen.

6.1.4 *Verken samenwerkingsmogelijkheden met imams en geestelijk verzorgers*

Een concrete eerste stap is het opbouwen van contacten met lokale moskeeën om gezamenlijke voorlichting of doorverwijzing te verkennen.

6.2 Aanbevelingen voor de opleiding

6.2.1 *Integreer religieuze coping als zelfstandig thema in het curriculum*

Religieuze coping verdient een zelfstandige plaats in het fysiotherapiecurriculum, los van het bredere thema culturele diversiteit. Religie en cultuur zijn conceptueel en klinisch afzonderlijke dimensies: een patiënt kan sterk religieus zijn zonder zich cultureel te identificeren met een specifieke gemeenschap, en omgekeerd. Het samenvoegen van deze dimensies leidt tot conceptuele verwarring en onvoldoende professionele voorbereiding.

6.2.2 *Gebruik het perspectief van patiënten en geloofsgemeenschappen als leerbron*

Contextueel leren vergroot de klinische relevantie van theoretische kennis. Het uitnodigen van imams als gastdocenten vormt een praktisch haalbaar aanknopingspunt om studenten vertrouwd te maken met islamitische coping zoals sabr, tawakkul en gebed vanuit een ervaringsgerichte invalshoek.

6.2.3 Richt scholing op een driedelige competentie

Effectieve scholing richt zich op drie samenhangende competentiedomeinen. Ten eerste kennis: wat is religieuze coping en hoe onderscheidt het zich van culturele factoren? Ten tweede vaardigheden: hoe stelt een fysiotherapeut open vragen over levensbeschouwing en betekenisgeving? Ten derde houding: hoe gaat een fysiotherapeut om met spanningen tussen religieuze overtuiging en medisch advies? Deze driedeling voorkomt dat scholing beperkt blijft tot feitenkennis zonder praktische toepassing.

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

6.3.1 Includeer het patiënten perspectief

Dit onderzoek richtte zich uitsluitend op de fysiotherapeut. Kwalitatief onderzoek naar de beleving van islamitische patiënten is essentieel voor een volledig beeld van hoe religieuze coping de therapeutische relatie en behandeluitkomsten beïnvloedt. Bij voorkeur worden beide perspectieven binnen hetzelfde onderzoeksdesign bevraagd.

6.3.2 Vergelijk met andere specialisaties

De bevindingen zijn gebaseerd op eerstelijns fysiotherapeuten. Vergelijkend onderzoek binnen revalidatiegeneeskunde of de geestelijke gezondheidszorg maakt het mogelijk te bepalen in hoeverre de gevonden patronen setting specifiek zijn.

6.3.3 Valideer screeningsinstrumenten voor religieuze coping in de Nederlandse fysiotherapiecontext

De Brief RCOPE (Pargament et al., 2000) en de FICA Spiritual History Tool (Puchalski, 2013) zijn ontwikkeld in overwegend Engelstalige contexten. Onderzoek naar de toepasbaarheid en culturele validiteit binnen de Nederlandse fysiotherapiepraktijk ontbreekt, wat een gerichte validatiestudie wenselijk maakt.

7. Dankbetuigingen

Graag dank ik allen die hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Allereerst dank ik de deelnemers voor hun tijd. Verder dank ik mijn begeleider (A. de Jong) voor de constructieve feedback en mijn medeonderzoeker (K.A. Brinkhoff) voor de samenwerking bij de onderzoekertriangulatie. Tot slot dank ik mijn vrienden, familie en geliefden voor hun steun en vertrouwen gedurende dit traject.

8. Referentielijst

- Abu-Ras, W., Aboul-Enein, B. H., Almoayad, F., Benajiba, N., & Dodge, E. (2024). Mosques and Public Health Promotion: A Scoping Review of Faith-Driven Health Interventions. *Health Education & Behavior, 51*(5), 677–690. <https://doi.org/10.1177/10901981241252800>
- Betancourt, J. R. (2003). Defining Cultural Competence: A practical framework for addressing Racial/Ethnic disparities in health and health care. *Public Health Reports, 118*(4), 293–302. <https://doi.org/10.1093/phr/118.4.293>
- Brady, B., Veljanova, I., Schabrun, S., & Chipchase, L. (2018). Integrating culturally informed approaches into physiotherapy assessment and treatment of chronic pain: a pilot randomised controlled trial. *BMJ Open, 8*(7), e021999. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-021999>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- CBS. (2024, September 4). *Welk geloof hangen we aan? - Nederland in cijfers 2024*. Welk Geloof Hangen We Aan? - Nederland in Cijfers 2024 | CBS. <https://longreads.cbs.nl/nederland-in-cijfers-2024/welk-geloof-hangen-we-aan/>
- De Brito Sena, M. A., Damiano, R. F., Lucchetti, G., & Peres, M. F. P. (2021). Defining Spirituality in Healthcare: A Systematic Review and Conceptual framework. *Frontiers in Psychology, 12*, 756080. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.756080>
- De-Diego-Cordero, R., Velasco-Domínguez, C., Aranda-Jerez, A., & Vega-Escañó, J. (2023). The Spiritual Aspect of Pain: An Integrative review. *Journal of Religion and Health, 63*(1), 159–184. <https://doi.org/10.1007/s10943-023-01890-9>
- Ferreira-Valente, A., Sharma, S., Torres, S., Smothers, Z., Pais-Ribeiro, J., Abbott, J. H., & Jensen, M. P. (2019). Does Religiosity/Spirituality Play a Role in Function, Pain-Related Beliefs, and Coping in Patients with Chronic Pain? A Systematic Review. *Journal of Religion and Health, 61*(3), 2331–2385. <https://doi.org/10.1007/s10943-019-00914-7>
- Fuentes, J., Armijo-Olivo, S., Funabashi, M., Miciak, M., Dick, B., Warren, S., Rashiq, S., Magee, D. J., & Gross, D. P. (2013). Enhanced therapeutic alliance modulates pain intensity and muscle pain sensitivity in patients with chronic low back pain: an experimental controlled study. *Physical Therapy, 94*(4), 477–489. <https://doi.org/10.2522/ptj.20130118>
- Garcia, A. G., Goins, T., Eubanks, B., Joseph, V. E., & English, A. (2024). Integrating spirituality into physical therapy: exploring its emerging role as a recognized determinant of health. *Archives of Physiotherapy, 14*, 189–195. <https://doi.org/10.33393/aop.2024.3370>
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2005). How many interviews are enough? *Field Methods, 18*(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822x05279903>
- Jim, H. S. L., Pustejovsky, J. E., Park, C. L., Danhauer, S. C., Sherman, A. C., Fitchett, G., Merluzzi, T. V., Munoz, A. R., George, L., Snyder, M. A., & Salsman, J. M. (2015). Religion, spirituality, and physical health in cancer patients: A meta-analysis. *Cancer, 121*(21), 3760–3768. <https://doi.org/10.1002/cncr.29353>

- Koenig, H. G., Van der Weele, T., & Peteet, J. R. (2023). *Handbook of Religion and Health*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190088859.001.0001>
- Korstjens, I., & Moser, A. (2017). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Lincoln, Yvonna, and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage, 1985. *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*. <https://stars.library.ucf.edu/cirs/690>
- Najem, C., Mukhtar, N. B., Ayoubi, F., Van Oosterwijck, J., Caigne, B., De Meulemeester, K., & Meeus, M. (2021, December 1). *Religious Beliefs and Attitudes in Relation to Pain, Pain-Related Beliefs, Function, and Coping in Chronic Musculoskeletal Pain: A Systematic review*. PubMed. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34793635/>
- Pargament, K. I. (1997). *The Psychology of religion and coping: Theory, Research, Practice*.
- Pargament, K. I., Koenig, H. G., & Perez, L. M. (2000). The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. *Journal of Clinical Psychology*, 56(4), 519–543. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1097-4679\(200004\)56:4](https://doi.org/10.1002/(sici)1097-4679(200004)56:4)
- Puchalski, C. M. (2013). The FICA Spiritual History Tool #274. *Journal of Palliative Medicine*, 17(1), 105–106. <https://doi.org/10.1089/jpm.2013.9458>
- Raja, S. N., Carr, D. B., Cohen, M., Finnerup, N. B., Flor, H., Gibson, S., Keefe, F. J., Mogil, J. S., Ringkamp, M., Sluka, K. A., Song, X., Stevens, B., Sullivan, M. D., Tutelman, P. R., Ushida, T., & Vader, K. (2020). The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: concepts, challenges, and compromises. *Pain*, 161(9), 1976–1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>
- Raja, U., & Jameel, S. (2022, January 9). *Chronic Pain and Islam: A consideration of the Muslim's patient journey as per Rothman and Coyle's Model of the Soul | Journal of the British Islamic Medical Association*. Journal of the British Islamic Medical Association | Journal of the British Islamic Medical Association. <https://jbima.com/article/chronic-pain-and-islam-a-consideration-of-the-muslims-patient-journey-as-per-rothman-and-coyles-model-of-the-soul/>
- Saad, M., De Medeiros, R., & Mosini, A. (2017). Are we ready for a true Biopsychosocial–Spiritual model? The many meanings of “Spiritual.” *Medicines*, 4(4), 79. <https://doi.org/10.3390/medicines4040079>
- Saroglou, V. (2011). Believing, bonding, behaving, and belonging. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 42(8), 1320–1340. <https://doi.org/10.1177/0022022111412267>
- Saroglou, V., Clobert, M., Cohen, A. B., Johnson, K. A., Ladd, K. L., Van Pachterbeke, M., Adamovova, L., Blogowska, J., Brandt, P., Çukur, C. S., Hwang, K., Miglietta, A., Motti-Stefanidi, F., Muñoz-García, A., Murken, S., Roussiau, N., & Valladares, J. T. (2020). Believing, Bonding, Behaving, and Belonging: The Cognitive, Emotional, Moral, and Social Dimensions of Religiousness across Cultures. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 51(7–8), 551–575. <https://doi.org/10.1177/0022022120946488>

Saunders, N., & Stephenson, Z. (2024). Reviewing the use of the Brief Religious Coping Scale (Brief RCOPE) across diverse cultures and populations. *Journal of Religion and Health*, 63(5), 3926–3941. <https://doi.org/10.1007/s10943-024-02119-z>

Swihart, D. L., Yarrarapu, S. N. S., & Martin, R. L. (2023, July 24). *Cultural religious competence in clinical practice*. StatPearls - NCBI Bookshelf. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493216/>

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. *International Journal for Quality in Health Care*, 19(6), 349–357. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042>

Trevino, K. M., Balboni, M., Zollfrank, A., Balboni, T., & Prigerson, H. G. (2014). Negative religious coping as a correlate of suicidal ideation in patients with advanced cancer. *Psycho-Oncology*, 23(8), 936–945. <https://doi.org/10.1002/pon.3505>

Van Beest, W., Boon, W. P. C., Andriessen, D., Pol, H., Van Der Veen, G., & Moors, E. H. M. (2021). A Research Pathway Model for evaluating the implementation of practice-based research: The case of self-management health innovations. *Research Evaluation*, 31(1), 24–48. <https://doi.org/10.1093/reseval/rvab023>

Victor, C. G. P., & Treschuk, J. V. (2019). Critical literature review on the definition Clarity of the concept of faith, religion, and spirituality. *Journal of Holistic Nursing*, 38(1), 107–113. <https://doi.org/10.1177/0898010119895368>

Bijlage 1: interview-guide

Doel: Ervaringen van fysiotherapeuten in kaart brengen met het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn

Theoretisch kader: RCOPE (Pargament et al., 2000)

Design: Semi-gestructureerd, fenomenologisch interview

Geschatte duur: 45-60 minuten

Vorbereiding (vóór het interview)

- Doel en opzet van het onderzoek uitleggen
- Toestemming voor audio-opname bevestigen
- Informed consent ondertekenen
- Vertrouwelijkheid, anonimiteit en recht op terugtrekking toelichten

Fase 1 | Opening (±5 minuten)

Doel: rapport opbouwen, achtergrond in kaart brengen

“Kunt u kort iets vertellen over uw achtergrond als fysiotherapeut? Denk aan uw werkplek, specialisatie en hoelang u al werkt met patiënten met chronische pijn?”

“In hoeverre heeft u in uw dagelijkse praktijk te maken met islamitische patiënten met chronische pijn?”

Fase 2 | Brede verkenning & herkenningsproces (±10 minuten)

Doel: bewustzijn in kaart brengen en het herkenningsproces verkennen

“Herkent u situaties waarin religie een rol speelt in hoe een patiënt omgaat met pijn? Kunt u een voorbeeld geven?”

“Hoe merkt u in een gesprek of bij lichamelijk onderzoek dat religie een rol speelt? Wat zijn voor u signalen of aanwijzingen?”

“Op welk moment in het behandeltraject komt religie doorgaans ter sprake? Is dat iets wat de patiënt zelf inbrengt, of vraagt u er actief naar?”

“Zijn er ook situaties geweest waarbij u merkte dat vormen van religieuze coping het behandelproces leken te bemoeilijken?”

“Zijn er situaties geweest waarbij u achteraf dacht: 'Dit was waarschijnlijk religieuze coping, maar ik heb het op dat moment niet als zodanig herkend'? Zo ja, wat maakte het moeilijk om het te herkennen?”

Fase 3 | Religieuze coping per RCOPE-domein (±20 minuten)

Doel: RCOPE-domeinen ontsluiten via open vragen; analysekader wordt achteraf toegepast

“Hoe gaan islamitische patiënten in uw ervaring om met de vraag waarom zij pijn hebben? Ziet u bijvoorbeeld dat zij hier een religieuze betekenis aan geven (beproeving, kwade krachten of duivel)?”

Dekt: betekenisverlening, benevolent reappraisal, punishing God reappraisal

“Merkt u dat sommige patiënten hun herstel zien als iets waarbij God een rol speelt, bijvoorbeeld door te bidden, het aan God over te laten, of juist alles zelf te willen doen?”

Dekt: controle, tawakkul, collaborative coping, passive deferral

“Ziet u dat patiënten troost, kracht of houvast putten uit hun geloof, of juist het tegenovergestelde, zoals twijfel, woede of het gevoel door God verlaten te zijn?”

Dekt: comfort & nabijheid, spiritual discontent, seeking spiritual support

“Speelt de islamitische gemeenschap of een imam een rol in hoe uw patiënten met hun pijn omgaan? En merkt u dat bij sommige patiënten religie aanleiding geeft tot een bredere zoektocht naar betekenis of verandering in hun leven?”

Dekt: gemeenschap & intimiteit, levenstransformatie, religious helping

Fase 4 | Islamitisch-specifieke context (±10 minuten)

Doel: cultureel-specifieke dimensie verdiepen

“Heeft u situaties meegemaakt waarbij een patiënt weinig eigen actie ondernam, met de redenering dat God het probleem zou oplossen? Hoe ervoer u dat als behandelaar?”

“Zijn er islamitisch-specifieke praktijken, zoals de ramadan, het ritueel gebed of gebruik van Koranteksten, die u regelmatig tegenkomt in relatie tot pijnbeleving of coping?”

“Ervaart u verschillen in hoe islamitische patiënten religieuze coping uiten ten opzichte van patiënten met een andere geloofsachtergrond?”

“Heeft u meegemaakt dat een patiënt bad om een wonder of directe genezing door God? Zo ja, hoe ging u als fysiotherapeut om met zo'n verwachting?”

“Speelt taal of cultuur een rol in hoe u religieuze coping herkent bij islamitische patiënten? Zo ja, zijn er momenten waarop een taalbarrière of cultureel verschil het herkennen bemoeilijkt?”

Fase 5 | Klinische doorvertaling (±10 minuten)

Doel: impact op behandelplan en professionele rol verkennen

“Vraagt u actief naar de rol van religie bij een patiënt, of wacht u tot de patiënt het zelf inbrengt? Zo ja, waarom?”

“Wat doet u met de informatie als u religieuze coping herkent: beïnvloedt dat uw behandelplan of de manier waarop u communiceert met de patiënt?”

“Waar ligt voor u de grens tussen fysiotherapeutisch handelen en het terrein van een geestelijk verzorger of imam?”

“Heeft u weleens samengewerkt met een geestelijk verzorger of imam rondom een patiënt met chronische pijn. Zo ja, hoe ervoer u dat?”

“Voelt u zich als fysiotherapeut voldoende toegerust om religieuze coping te herkennen en, indien relevant, bespreekbaar te maken?”

“Wat heeft u nodig, qua kennis, training of tools, om religieuze coping beter te herkennen en mee te nemen in uw behandeling?”

Fase 6 | Afsluiting (±5 minuten)

“Is er nog iets dat u wilt toevoegen dat nog niet aan bod is gekomen?”

“Hoe heeft u dit gesprek ervaren?”

“Was er een vraag die u raakte of waar u langer over na moest denken?”

Na het interview:

- 1) Bedanken voor deelname
- 2) Uitleg vervolgstappen: transcriptie, member checking, eventuele publicatie
- 3) Nazorg: “Als dit gesprek iets heeft losgemaakt, mag u altijd contact opnemen.”

Sondeerkaart (bij de hand houden tijdens het gehele interview)

Verdiepen: “Kunt u dat verder toelichten?”

Concretiseren: “Kunt u een concreet voorbeeld geven?”

Verduidelijken: "Wat bedoelt u precies met [term]?"

Patiëntperspectief: "Hoe ging de patiënt daarmee om?"

Therapeutperspectief: "Wat deed u op dat moment zelf?"

Beleving: "Hoe ervoer u dat als fysiotherapeut?"

Doorvertaling: "Wat deed u vervolgens met die informatie?"

Toestemmingsverklaring | Informed consent

Wat zijn de ervaringen van fysiotherapeuten met het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn?

· *Ik verklaar de informatiebrief over dit onderzoek te hebben ontvangen, gelezen en begrepen. Ik kon vragen stellen over het onderzoek en het gebruik van mijn persoonsgegevens. Mijn vragen zijn naar wens beantwoord. Ik had genoeg tijd om de informatie door te nemen en te beslissen of ik het eens was met de verwerking van mijn persoons- en onderzoeksgegevens.*

· *Ik weet dat ik mijn toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens op ieder moment van het onderzoek kan intrekken. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Ik weet dat als ik mijn toestemming intrek, mijn persoonsgegevens niet verder gebruikt mogen worden. Alles wat vóór mijn intrekking is gebruikt, blijft geldig. De manier waarop ik mijn toestemming kan intrekken staat vermeld in de informatiebrief. Ik weet hoe ik mijn toestemming kan intrekken.*

· *Ik heb mijn toestemming(en) in volledige vrijheid gegeven. Niemand dwingt mij (zowel niet direct als indirect) om aan dit onderzoek mee te doen.*

· *Ik heb het recht om vragen niet te beantwoorden. Ik heb het recht om mijn deelname aan het onderzoek te stoppen. Ik hoef hiervoor geen reden te geven.*

· *Ik kan mijn gegevens inzien en volledige inzage krijgen in de wijze waarop mijn gegevens worden verwerkt en bewaard.*

· *Ik ben ervan verzekerd dat ik niet te identificeren ben door dit onderzoek naar buiten gebrachte gegevens, rapporten, presentaties of artikelen. Mijn privacy en mijn persoonsgegevens zijn gewaarborgd als deelnemer/betrokkene van dit onderzoek.*

· *Ik weet dat meerdere onderzoekers, die direct bij dit onderzoek zijn betrokkene, toegang tot mijn persoons- en onderzoeksgegevens kunnen krijgen. Deze mensen staan vermeld in de informatiebrief.*

Toestemming

· *Ik wil meedoen aan dit onderzoek.*

Ja

Nee

· *Ik geef toestemming voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en bewaren van mijn persoonsgegevens voor de doelen die in de informatiebrief vermeld staan.*

Ja

Nee

· *Ik geef toestemming voor het maken van geluidsopnames daarvan voor de doelen zoals deze in de informatiebrief vermeld staan.*

Ja

Nee

· *Ik geef toestemming om mijn verzamelde onderzoeksgegevens te gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Hierbij zullen mijn persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt.*

- Ja
- Nee

· Ik verklaar een kopie van de informatiebrief en deze toestemmingsverklaring, die ook ondertekend is door de onderzoeker, te hebben ontvangen.

Naam betrokkene/deelnemer: _____

Handtekening betrokkene/deelnemer

Datum: __/__/__ _____ Plaats: _____

Ik, de onderzoeker, verklaar dat ik deze deelnemer volledig mondeling en schriftelijk heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Ik zal resterende vragen over het onderzoek naar vermogen beantwoorden. De betrokkene/deelnemer zal in geval van een voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger):

Handtekening

Datum: __/__/__

Bijlage 3: informatiebrief

Informatiebrief

Geachte collega fysiotherapeut(e),

U wordt gevraagd om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is vrijwillig. Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over het onderzoek. Lees deze informatie rustig door en vraag de onderzoeker uitleg als u vragen heeft. U kunt ook de onafhankelijk deskundige, die aan het einde van deze brief wordt genoemd, om aanvullende informatie vragen.

Algemene informatie

Ik ben Kaan Aydemir en ik studeer dit jaar af voor mijn master Psychosomatische Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht. Internationaal onderzoek suggereert dat religieuze coping van invloed kan zijn op hoe patiënten met chronische pijn hun klachten beleven en hanteren. Het is echter onbekend hoe fysiotherapeuten in Nederland dit herkennen in de dagelijkse behandelkamer, met name bij islamitische patiënten. Daarom wil ik met dit onderzoek verkennen welke ervaringen fysiotherapeuten hebben met het herkennen van religieuze coping bij islamitische patiënten met chronische pijn. De bevindingen kunnen bijdragen aan een beter begrip van dit onderwerp en mogelijk aanknopingspunten bieden voor toekomstig onderzoek en praktijkontwikkeling binnen de fysiotherapie.

Interviews

Graag wil ik in contact met u komen voor een interview om uw ervaringen en observaties rondom religieuze coping bij patiënten met chronische pijn in kaart te brengen. De interviews zullen ongeveer 45 tot 60 minuten duren en worden afgenomen op een locatie in overleg met u.

Voor- en nadelen

U heeft zelf geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de toekomst kan het onderzoek wel waardevolle inzichten opleveren voor de fysiotherapeutische behandeling van islamitische patiënten met chronische pijn in Nederland.

Nadelen van deelname aan dit onderzoek kunnen zijn:

- Sommige vragen kunnen persoonlijk of confronterend aanvoelen
- Een tijdsinvestering van ongeveer 1 uur

Ethische aspecten

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen en hoeft u niet te zeggen waarom. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en stoppen, ook tijdens het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek.

Voor dit onderzoek worden de persoonsgegevens leeftijd, geslacht en beroepservaring verzameld en bewaard. Drie maanden na beëindigen van dit onderzoek zullen deze gegevens worden verwijderd. U kunt op het toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hiermee niet instemt, kunt u gewoon deelnemen aan het onderzoek. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens altijd intrekken.

Om uw privacy te beschermen krijgen uw persoonsgegevens een code. Uw naam en andere direct identificerende gegevens worden weggelaten. Ook in rapporten en publicaties worden persoonsgegevens afgeschermd. In het verslag worden deelnemers aangeduid als "t(x)" (t=therapeut; x=interview nummer) in plaats van hun echte naam, om anonimiteit te waarborgen.

Voorafgaand aan het interview wordt mondeling toestemming gevraagd om het gesprek op te nemen. Na het uitwerken van de interviews worden de audio-opnames vernietigd.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de direct betrokken onderzoekers, de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Hogeschool Utrecht (askprivacy@hu.nl) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geïnteresseerd?

Als u interesse heeft en/of nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Kaan Aydemir (kaan.aydemir@student.hu.nl). Voor onafhankelijk advies over deelname kunt u terecht bij de onafhankelijk deskundige Janke Oosterhaven (janke.oosterhaven@hu.nl). Zij is op de hoogte van het onderzoek, maar niet uitvoerend betrokken.

Indien u klachten of twijfels heeft over het onderzoek, kunt u dit bespreken met de onderzoeker of u wenden tot de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van Hogeschool Utrecht (<https://www.hu.nl/onderzoek/contact>).

Contactgegevens functionarissen

Onderzoeker: Kaan Aydemir | kaan.aydemir@student.hu.nl

Onafhankelijk deskundige: Janke Oosterhaven | janke.oosterhaven@hu.nl

Functionaris Gegevensbescherming HU: askprivacy@hu.nl

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit: vertrouwenspersoon.wi@hu.nl

Kaan Aydemir, Algemeen fysiotherapeut, Psychosomatisch fysiotherapeut i.o.
Hogeschool Utrecht

Bijlage 4: toelichting methode

Bijlage 5: codeboom

